

„DEONTOLOGIA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI DIN BIBLIOTECI”

(autor Ludmila Corghenci, BNRM, Chișinău, 2022. 81 p.)

Svetlana UCRAINCIUC,
Biblioteca Națională a
Republicii Moldova

Rezumat: Autorul evidențiază actualitatea conținutului lucrării, structura logică a acesteia, accesibilitatea abordării subiectelor privind deontologia profesională, educația deontologică a personalului din biblioteci. Lucrarea prezintă un suport incontestabil pentru formarea continuă în context nonformal și informal.

Cuvinte-cheie: deontologia bibliotecarului, educație deontologică, formare profesională continuă.

Abstract: The author highlights the actuality of the content of the work, its logical structure, the accessibility of the approach to the subjects regarding professional deontology, the deontological education of library staff. The paper presents an indisputable support for continuous training in a non-formal and informal context.

Key words: librarian's deontology, deontological education, continuing professional training.

Lucrarea „Deontologia profesională a personalului din biblioteci”, semnată de Ludmila Corghenci, este rezultatul experienței didactice și profesionale a autoarei în domeniul formării profesionale continue, fiind deosebit de utilă bibliotecarilor și specialiștilor în devenire, dar și profesioniștilor consacrați.

Spportul în sprijinul formării profesionale continue nonformale constituie o modalitate de îndrumare pentru toți cei interesați de preocupările etice, legislative și deontologice, în congruența și conexiunea lor interdisciplinară cu domeniul biblioteconomic. Astfel, interdisciplinaritatea conferă acestei lucrări un caracter pragmatic.

Abordările lucrării se referă în mare parte la problemele deontologiei profesionale, educației deontologice a personalului de specialitate din biblioteci și la importanța îmbinării organice și integrării competențelor profesionale în cele deontologice. Toate acestea aduc un plus de valoare instituției și personalului, asigurând o atitudine corespunzătoare din partea comunității față de instituția pe care o reprezintă.

Subiectul abordat este unul de o deosebită actualitate, interes și importanță, argu-

mentat prin exemple contextuale, pe care le putem observa și analiza.

Scopul acestei lucrări îl constituie creșterea nivelului moral și al pregătirii profe-

sionale prin încurajarea specialiștilor de a contribui la optimizarea procesului de formare profesională, morală și civică, prin instituționalizarea unor atitudini și comportamente morale.

În partea introductivă se expune un amplu argument pentru studierea deontologiei profesionale a personalului din bibliotecă, cu evidențierea transpunerii competențelor deontologice în activitatea bibliotecii.

Publicația este structurată rațional în trei capitole: *Deontologia profesională a personalului din bibliotecă: repere conceptuale*; *Codul deontologic – codul profesional al bibliotecarului*; *Educația deontologică a personalului din bibliotecă*. La rândul lor, acestea conțin câte 3 subcapitole în care se tratează cele mai importante aspecte ale deontologiei profesionale.

Capitolul I include reperete teoretice, cum sunt noțiunile și abordările deontologiei profesionale, corelația eticii și deontologiei, precum și aplicațiile acestora în prevederile legale și de reglementare referitoare la deontologia profesională a personalului de specialitate din bibliotecă.

Importanța educației deontologice a personalului din bibliotecă este abordată prin prisma prevederilor legislative și de reglementare.

Următoarele două părți ale lucrării sunt prezentate într-o ordine firească: *Codul deontologic al bibliotecarului din Republica Moldova – repere în timp*; *Prevederi fundamentale ale Codului deontologic al bibliotecarului*; *Dimensiuni de impact ale implementării prevederilor Codului deontologic și Exigențele educației deontologice a personalului din bibliotecă*; *Educația deontologică a bibliotecarilor în context formal, nonformal și informal*; *Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării din cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova – furnizor de programe în sprijinul educației deontologice*.

În aceste capitole sunt analizate codurile etice/deontologice ale profesiei, valorile și principiile promovate prin conținutul acestora, aspectele morale ale relației personalului din bibliotecă cu utilizatorii, partenerii, fondatorii, colegii, accentuând necesitatea cunoașterii, învățării, acceptării și, îndeosebi, a implementării prevederilor codului profesional.

Este de apreciat, de asemenea, maniera originală a autoarei de abordare a unor probleme tratate, pentru care s-au adus argu-

mente, înlesnind astfel înțelegerea materialului prezentat de către persoanele interesate cu diferite grade de pregătire profesională. Punând accentul pe tratarea aspectelor deontologice, a problemelor abordate, autoarea s-a străduit totodată să expună o reprezentare coerentă a relației teorie – practică cu eventuale aplicații practice posibile.

Limbajul folosit de autoare este fluent și convingător, explicațiile și demonstrațiile deosebit de clare și riguroase. Nivelul științific al lucrării este în deplină concordanță cu complexitatea și importanța problematicii abordate.

Lucrarea este însoțită de 5 anexe referitoare la *Codul deontologic al bibliotecarului (2018)*, *Codul deontologic al bibliotecarului: repere pentru lectura critică*, *Portretul bibliotecarului conform codului deontologic*, *Componentele portofoliului educațional al cursului „Deontologia profesională a personalului din bibliotecă”*, *Model de curriculum „Deontologia profesională a personalului din bibliotecă*. Anexele conturează tabloul științifico-practic atât de necesar specialiștilor din domeniu pentru înțelegerea și consolidarea cunoștințelor teoretice.

Prin trecerea în revistă a actelor normative relevante la nivel național, a portofoliului educațional ce reglementează domeniul de referință, inclusiv a aspectelor procedurale de soluționare a problemelor de ordin deontologic, s-a contribuit la realizarea unei lucrări complexe din punct de vedere științific și inovativ.

Lista bibliografică (*Lecturi profesionale*), inclusă în suport, precum și referințele bibliografice conțin un număr suficient de referințe, pe care autorul le folosește cu multă competență. În marea majoritate, lista referințelor bibliografice cuprinde lucrări ale autorilor autohtoni și din România și oferă posibilități de lectură în scopul augmentării cunoștințelor și informațiilor la această temă.

Concepută și realizată de un specialist cu îndelungată activitate didactică și cu rezultate remarcabile în activitatea biblioteconomică și practică, lucrarea se alătură celor mai importante și mai valoroase realizări de acest gen în Republica Moldova. Recomand cu toată încrederea suportul în sprijinul formării profesionale continue nonformale „Deontologia profesională a personalului din bibliotecă”, convinsă de utilitatea acestuia pentru specialiștii din domeniu.